

ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Two Hitherto Unattested Passages of the Old Syriac Gospels in Palimpsests from St Catherine's Monastery, Sinai.

SEBASTIAN P. BROCK

Ἡ σχετικοποίηση τῆς «ἐρμηνείας τῶν ἐβραϊκῶν ὀνομάτων» ἀπό τόν Κύριλλο Ἀλεξανδρείας (ἐξ ἀφορμῆς τοῦ Μελχισεδέκ).

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΓΚΑΝΑΣ

Ἐξηγώντας γιατί ὁ Στάνλεϋ Χάουερβας δέν ἐξηγεῖ. Συζήτηση πάνω στήν ἐρμηνευτική τῆς Βίβλου.

π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΑΝΑΣ

Ἡ *Πρός Ρωμαίους Ἐπιστολή* τοῦ Κάρλ Μπάρτ ὡς θεολογική πρόκληση γιά τήν Ὁρθοδοξία.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΝΤΗΣ

Ἡ *Πρός Ρωμαίους Ἐπιστολή* τοῦ Κάρλ Μπάρτ. Μιά φιλοσοφική θεώρηση.

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ

Ὁ Παῦλος, ὁ Μπάρτ, ἡ θεολογία καί ὁ πολιτισμός. Σχόλια στή σχέση θεολογίας καί πολιτισμοῦ μέ ἀφορμή τήν *Πρός Ρωμαίους Ἐπιστολή* τοῦ Κάρλ Μπάρτ.

π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΘΡΕΛΛΟΣ

Michael Walzer, *Ἐξοδος καί ἐπανάσταση (Ρίκα Μπενβένιστε)* ♦ Robert J. Wilkinson, *Tetragrammaton: Western Christians and the Hebrew Name of God (Παῦλος Βασιλειάδης)*

ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Τόμος 31ος / Τεύχος 31Α

Ίανουάριος - Ίούνιος 2016

Διευθυντής: Μανόλης Παπουτσάκης

Στοιχειοθεσία: Βασίλης Σαντοριναΐος

Έξωφυλλο: Γιώργος Γούσης

- Έτήσια συνδρομή (2 τεύχη):
έσωτερικοῦ € 16,00
έξωτερικοῦ € 32,00
- Τιμή τεύχους: € 10,00

Έκδότης: Ίδρυμα Άρτος Ζωῆς
Μπουμπουλίνας 28, 106 82 Άθήνα
Τηλ.: 210 8824547, fax: 210 8228791
www.artoszois.gr • email: artos@otenet.gr

Διοικητικό Συμβούλιο:

Σταῦρος Ζουμπουλάκης – Πρόεδρος

Άντώνιος Δικαῖος – Γραμματέας

Γιώργος Σταυρόπουλος – Ταμίας

Σύμβουλοι: Ίωάννης Σεργόπουλος, Δημήτριος Πασσάκος,

Μανόλης Παπουτσάκης, Θοδωρῆς Δρίτσας

BULLETIN OF BIBLICAL STUDIES

Volume 31 / Issue 31A

January - June 2016

Editor: Manolis Papoutsakis

- Annual subscription (2 issues):
in Greece € 16,00
abroad: € 32,00
- Price per issue: € 10,00

Published by: Artos Zois Foundation
Bouboulinas 28, 106 82 Athens, Greece
Tel.: +30 210 8824547, fax: +30 210 8228791
www.artoszois.gr • email: artos@otenet.gr

Board of Directors:

Stavros Zoumboulakis – President

Antonios Dikaios – Secretary

Giorgos Stavropoulos – Treasurer

Council Members:

Ioannis Sergopoulos, Dimitrios Passakos,

Manolis Papoutsakis, Thodoris Dritsas

Copyright © ARTOS ZOIS

ISSN: 10122311

ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Τόμος 31ος, Ιανουάριος-Ιούνιος 2016

Book Reviews

Michael Walzer, *Exodos kai epanastasē* (Exodus and Revolution), transl. Vaggelis Kargoudis, Artos Zois, Athens, 2015, pp. 254 (Rika Benveniste) 96

Robert J. Wilkinson, *Tetragrammaton: Western Christians and the Hebrew Name of God. From the Beginnings to the Seventeenth Century*, *Studies in the History of the Christian Traditions* 179, Brill, Leiden and Boston, 2015, pp. XI + 587 (Pavlos Vasileiadis) 101

« ί : Robert J. Wilkinson, *Tetragrammaton: Western Christians and the Hebrew Name of God. From the Beginnings to the Seventeenth Century*, *Studies in the History of the Christian Traditions* 179, Brill, ά ί ώ , 2015, . XI+587»

“Book Review: Robert J. Wilkinson, *Tetragrammaton: Western Christians and the Hebrew Name of God. From the Beginnings to the Seventeenth Century*, *Studies in the History of the Christian Traditions* 179, Brill, Leiden and Boston, 2015, pp. XI+587”

 ί ώ ώ , όμ. 31, ύ . 31 (ά ζ- ύ ζ 2016), έ ώ ζ
2016, . 101–103.

Bulletin of Biblical Studies, Vol. 31, issue 31A (January-June 2016), published October 2016, pp. 101–103.

Βιβλιοκρισίες

- Michael Walzer, *Ἐξοδος καὶ ἐπανάσταση*, μτφρ. Βαγγέλης Καργούδης, Ἄρτος Ζωῆς, Ἀθήνα 2015, σ. 254 (Ρίκα Μπενβενίστε) 96
- Robert J. Wilkinson, *Tetragrammaton: Western Christians and the Hebrew Name of God. From the Beginnings to the Seventeenth Century*, *Studies in the History of the Christian Traditions* 179, Brill, Λάιντεν καὶ Βοστώνη, 2015, σ. XI + 587 (Παῦλος Βασιλειάδης) 101

νόηματα στό κείμενο, ἔτσι καί μιά διαφορετική πολιτική τῆς ἀνάγνωσης μπορεῖ νά ὀδηγήσει σέ ἔρμηνειες μεταφράσιμες καί πέρα ἀπό τά πολιτισμικά σύνορα. Ἐντέλει, γίνεται νομίζω φανερό ὅτι μιά κοινή παράδοση κειμένων ἀνοίγει τόν χῶρο σέ διαφορετικές ἀναγνώσεις, φωνές, χρήσεις τῶν ἐρμηνειῶν. Ἀλλά καί τό ἀντίστροφο, ὅλες αὐτές οἱ διαφορετικές ἀναγνώσεις γίνονται ἡ κοινή μας παράδοση. Νά σκεφτοῦμε καί πρὸς τίς δύο κατευθύνσεις εἶναι μιά σημαντική πρόταση τοῦ βιβλίου τοῦ Μάικλ Γουόλζερ, βιβλίου πού συμπυκνώνει τή δημιουργική ἔνταση ἀνάμεσα στήν ἱστορία τῶν ἀναγνώσεων καί τήν ἱστορία τῶν ἰδεῶν, τήν ἱστορία καί τήν πολιτική φιλοσοφία.

PIKA MIHENBENIESTE

⋈⋈⋈⋈⋈

Γιά τό Τετραγράμματο

Robert J. Wilkinson, *Tetragrammaton: Western Christians and the Hebrew Name of God. From the Beginnings to the Seventeenth Century* [Τό Τετραγράμματο: Οἱ δυτικοί χριστιανοί καί τό ἑβραϊκό ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Ἀπό τίς ἀπαρχές ὡς τόν 17ο αἰῶνα]. *Studies in the History of Christian Traditions* 179, Brill, Λάιντεν καί Βοστώνη, 2015, σ. xi + 587

«Τετραγράμματο» (ἢ «Τετράγραμμο») εἶναι ὁ τεχνικός ὄρος πού χρησιμοποιεῖται γιά δύο χιλιάδες καί πλέον χρόνια γιά νά σημάνει τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ, יהוה (ἑλλ. Ἰεχωβά/Γιαχβέ), στήν ἑβραϊκή Βίβλο. Ὡστόσο, ὅπως σχολίασε σκωπτικά ὁ Ἐμμανουέλ Λεβινάς, ἡ χρήση τοῦ ὄρου κατέληξε στήν παραδοξότητα τό ὄνομα νά ἔχει ὄνομα! Αὐτός ὁ περιγραφικός ὄρος ἀριθ-

μεῖται ἀνάμεσα στίς μετωνυμίες πού χρησιμοποιήθηκαν ὡς ὑποκατάστατα τοῦ θεϊκοῦ ὀνόματος στόν προφορικό καί στόν γραπτό λόγο ἰουδαϊκῶν, χριστιανικῶν, μουσουλμανικῶν καί ἄλλων κοινοτήτων. Ἡ σκέψη καί μόνο νά ἀποπειραθεῖ κανεῖς νά ἀφηγηθεῖ τήν ἱστορία τῆς πρόσληψῆς του μοιάζει ἡράκλειος ἄθλος. Τό ἐγγεῖρημα καλύπτει μεγάλο χρονικό βᾶθος καί γεωγραφικό πλάτος, καί ἀφορᾷ σέ πλῆθος ἀπό διαφορετικές ἀπόψεις καί ἀντιλήψεις. Συνεπῶς τό πόνημα τοῦ Ἀγγλοῦ ἱστορικοῦ Ρόμπερτ Τζ. Γουίλκινσον (Robert J. Wilkinson) ἀποτελεῖ ἐξαιρετικά εὐπρόσδεκτη συμβολή.

Τό βιβλίο διαίρεται σέ τρία τμήματα: α) «Ἡ ἐκλειψη τοῦ Ὀνόματος» (περ. 300 π.Χ. ὡς 500 μ.Χ.), β) «Καιροί ἀγνοίας» (500-1400) καί γ) «Ἡ ἐκ νέου ἀνακάλυψη τοῦ Ὀνόματος» (1400-1700). Τό πρῶτο τμήμα ἀρχίζει τήν ἐξιστόρηση ἀπό τήν περίοδο κατά τήν ὁποία ἦταν σύνηθες νά χρησιμοποιεῖται τό Τετραγράμματο. Ἄν καί περιλαμβανόταν καί στά ἀντίγραφα τῆς ἑλληνικῆς Βίβλου πού εἶχαν ἰουδαϊκή προέλευση, ἀρκετά νωρίς οἱ χριστιανοί γραφεῖς ἐπινόησαν ἀντί τοῦ Τετραγράμματου τά nomina sacra – ἱεροπρεπεῖς συντμήσεις θεωνυμιῶν, κυρίως κς (Κύριος) καί θς (Θεός), στίς ὁποῖες προστέθηκαν μεταγενέστερα καί ἄλλοι ὄροι. Μολοντί αὐτή ἡ πρακτική δέν ἐπηρέαζε ἄμεσα τό νόημα τοῦ κειμένου, ἡ χρήση τους στήν Καινή Διαθήκη προκάλεσε σημαντικές θεολογικές ζυμώσεις κατὰ τή μεταβίβαση τοῦ ἱεροῦ κειμένου. Ἐντούτοις, στό κείμενο τῆς Καινῆς Διαθήκης «ἡ παρουσία τοῦ Τετραγράμματου μπορεῖ νά ἐντοπιστεῖ ἔμμεσα» (σ. 104), ἐνῶ δέν ἐπαψε ποτέ νά ἀπασχολεῖ τή χριστιανική σκέψη. Ἐπιπλέον, ἡ μεταστροφή πολλῶν ἔθνικῶν στόν χριστιανισμό συνέβαλε τελικά στόν παραμερισμό τῆς ἀρχικῆς σημασίας τοῦ θεϊκοῦ ὀνόματος καθ' ὅλη σχεδόν τήν πατερική περίοδο. Τό μόνο πλέον σημεῖο στή

μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα τό ὁποῖο δῆλωνε ὅτι ὁ Θεός εἶχε ἀποκαλύψει κάτι ἰδιαίτερο ὡς ὄνομά του ἦταν τό Ἑξόδος 3:14, ὅπου περιγράφει ἑαυτὸν μέ τή φράση «[ἐγώ εἰμι] ὁ Ὡν». Ἡ φράση αὐτή θεωρήθηκε φρασεολογισμός καί κατ' ἐπέκταση αὐτόνομο θεϊκό κυριωνύμο, διάφορο τοῦ Τετραγράμματος, πού εἶχε ἤδη ὑποκατασταθεῖ ἀπό τό κοινότοπο «Κύριος» (Εξ 3:15).

Τό δεύτερο καί συντομότερο τμήμα («Καιροί ἄγνοιας») ἐπικεντρώνεται στήν περίοδο τοῦ Μεσαίωνα. Ὁ τίτλος ἀναφέρεται, ἀπό τή μιὰ μεριά, στήν εὐρεία ἀγραμματοσύνη τοῦ λαοῦ καί, ἀπό τήν ἄλλη, στήν ἐπικράτηση τῆς ἐλληνικῆς καί τῆς λατινικῆς στά θεολογικά ἔργα, καί, ἀπό κοντά μέ αὐτή, στήν οὐσιαστική ἄγνοια τῆς ἐβραϊκῆς καί στήν παγίωση τοῦ ἀντιϊουδαϊσμοῦ, πού δυσχέρανε τήν ἐπικρατοῦσα κατάσταση. Κάποιοι παράγοντες, ὅμως, ἄρχισαν νά ἀλλάζουν κατά τούς πρώτους αἰῶνες τῆς δεύτερης χιλιετίας. Ἐξέχουσες προσωπικότητες καί ἀπό τίς τρεῖς κύριες μονοθεϊστικές θρησκείες ἐπέδειξαν πάλι ἐνδιαφέρον γιά τό Τετραγράμματο. Μάλιστα, χριστιανοί θεολόγοι τό ἐρμήνευσαν ὡς τό ὑπέρατο μυστηριακό σημεῖο πού ὑποδηλώνει τήν ἐνικότητα καί ταυτόχρονα τήν τριαδικότητα τῆς θεότητας. Κύριο ρόλο σέ αὐτό ἔπαιξε ἡ χριστιανική προσέγγιση τῆς Καββάλας καί ἡ σταδιακή ἐμφάνιση χριστιανῶν ἐβραϊστῶν. Ὁ συγγραφέας ἀναδεικνύει τόν ρόλο τοῦ Τετραγράμματος στή χριστιανική λαϊκή θρησκευτικότητα καί στή «μαγεία», πέρα ἀπό ἀκαδημαϊκούς καί ὀρθόδοξους κύκλους.

Στό τρίτο καί ἐκτενέστερο τμήμα («Ἡ ἐκ νέου ἀνακάλυψη τοῦ Ὄνόματος») παρέχεται πλούσια τεκμηρίωση γιά τή γοητεία πού ἄσκησε στούς χριστιανούς τό Τετραγράμματο ἀπό τήν Ἀναγέννηση ὡς τήν πρώιμη νεωτερικότητα, ὅποτε καί ἡ φιλολογία παραμέρισε τή θεολογία ὡς κινητήρια δύναμη στήν παιδεία.

Συναρπάζουν τόν ἀναγνώστη οἱ πρακτικές πού υἱοθετήθηκαν γιά τή χρήση καί τήν ἀπόδοση τοῦ Τετραγράμματος στίς ἐκδόσεις τῆς Ἁγίας Γραφῆς κατὰ τίς προτεσταντικές καί ρωμαιοκαθολικές μεταρρυθμίσεις καί, τέλος, κατὰ τήν ἀπομύθευση τῆς γλώσσας καί τόν θρίαμβο τῆς φιλολογικῆς προσέγγισης.

Τό βιβλίο περιλαμβάνει πλούσια εἰκονογράφηση καί περιέχει ἐπιμέτρο μέ διατριβές καί ἄλλα ἔργα πού καλύπτουν πτυχές τοῦ Τετραγράμματος (σ. 478-481). Ἀκολουθεῖ κατάλογος ἀπό σημαντικά σχετικά χειρόγραφα, βιβλιογραφία ἔντυπων ἔργων πρὶν ἀπό τό 1800 καί ἐξαιρετικά ἐνημερωμένη βιβλιογραφία πού καλύπτει τήν περίοδο ἀπό τό 1800 ὡς σήμερα. Ἄξιοσημείωτο χαρακτηριστικό τῆς ἔρευνας τοῦ Γουίλκινσον εἶναι ὅτι καταφέρει νά μείνει πιστός στή δηλωμένη πρόθεσή του νά μὴν πάρει θέση σέ ἐπιμέρους θέματα, ὅπως ἡ αὐθεντική προφορά τοῦ Τετραγράμματος καί ἡ ἀπόδοσή του στά βιβλικά ἀντίγραφα κατὰ τούς πρώτους χριστιανικούς αἰῶνες. Αὐτός ὁ τεράστιος ὄγκος πρωτογενοῦς ὕλικου ἀναμένει εἰδικούς ἀπό τούς κλάδους τῆς ἱστορίας, τῆς φιλοσοφίας καί τῆς θεολογίας ὥστε νά ἀξιοποιηθεῖ ἀποδοτικά. Ἐπίσης, ὁ συγγραφέας δέν ὑποτιμᾷ τόν ρόλο πού ἔπαιξε τό Τετραγράμματο σέ «παράπλευρα» τοῦ χριστιανισμοῦ θρησκευτικά ρεύματα, ὅπως στόν γενικευτικά ἀποκαλούμενο «γνωστικισμό» καί στόν «ἐρμητισμό», ἀκόμα καί στή «μαγεία». Ἡ ἐκτενής καί λεπτομερής καταγραφή τῶν πληροφοριῶν ξεπέρασε ἄλλες μελέτες πού κάλυψαν τό θέμα μέ παρόμοια εὐρύτητα, ὅπως ἐνδεικτικά τά ἔργα τῶν G. Moore (1908-1911), J. Kinyongo (1970), G. Parke-Taylor (1975), G. Gertoux (2002) καί S. Ortlepp (2010). Τέλος, ὁ Γουίλκινσον, σέ ἀρμονία μέ τόν τίτλο τοῦ ἔργου του, δέν ἐμβαθύνει στήν περιοχὴ τοῦ ἀνατολικοῦ ὀρθόδοξου χριστιανισμοῦ. Ἐναπόκειται σέ μελ-

λοντικό έρευνητή νά επεκτείνει τό εύρος αὐτῆς τῆς μελέτης καί στήν ἑλληνική γραμματεία καί παράδοση γενικότερα, σχετικά μέ τίς ὁποῖες μόνο ἐλάχιστα καί ἀποσπασματικά ἔχουν γραφτεῖ ὡς σήμερα. Μάλιστα, συστηματικότερη

ἔρευνα σέ αὐτή τήν κατεύθυνση θά μπορούσε νά φωτίσει τή χρήση τοῦ ἑβραϊκοῦ Τετραγράμματος ὄχι μόνο κατά τούς ἑλληνιστικούς χρόνους ἀλλά καί παλαιότερα.

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ